

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОЛЬФРАМОНОСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Аликулов Шухрат Шарофович

д-р техн. наук, доцент, зав. кафедры Безопасность жизнедеятельности,
Навоийского государственного горного института,
Республика Узбекистан, г. Навои

Алимов Мехрикул Умаркулович

ассистент кафедры Добыча и переработка руд редких и радиоактивных
металлов, Навоийского государственного горного института,
Республика Узбекистан, г. Навои

Пирматов Эшмурат Аъзимович

д-р. техн. наук, профессор, зам. директора НПО ПРМиТС АО «АГМК»,
Узбекистан, г. Алмалык.

Норкулов Азиз Норпулат угли

магистрант Навоийский государственный горный институт,
Республика Узбекистан, г. Навои

Аннотация: Широкое применение вольфрама при производстве высококачественных сталей (как легирующей добавки), твердых кислотоупорных и прочих спецсплавов, а также в электротехнике (лампы накаливания) и радиоэлектронике определили замечательные свойства этого элемента – высокая температура плавления и химическая стойкость, светоотдача в накаливаемом состоянии, повышенная механическая прочность в горячем и холодном состоянии, способность образовывать очень твердые и износостойчивые соединения.

Abstract: The widespread use of tungsten in the production of high-quality steels (as an alloying additive), hard acid-resistant and other special alloys, as well as in electrical engineering (incandescent lamps) and radio electronics, determined the remarkable properties of this element - high melting point and chemical resistance, light output in an incandescent state, increased mechanical strength both hot and cold, the ability to form very hard and wear-resistant joints.

Ключевые слова: Ингичке, Койташ, Угат Яхтон, Саргардон, Сарытау, Саутбай, Лянгар.

Keywords: Ingichke, Koytash, Ugat Yakhton, Sargardon, Sarytau, Sautbay, Langar.

Вольфрам – один из основных профилирующих металлов Узбекистана. Республика на протяжении более 50 лет является известной вольфраморудной провинцией мира. Здесь известно 7 месторождений и

более 200 рудопроявлений. Одно из них почти полностью отработано (Лянгар), три других находились в эксплуатации до последнего времени (Ингичке, Койташ, Угат), попутная добыча вольфрама производится на золоторудном месторождении Мурунтау. На ряде объектов в той или иной мере оформлены запасы (Яхтон, Саргардон, Сарытау, Саутбай). Следует упомянуть также серию мелких рудопроявлений с богатыми рудами, которые служили основой старательской добычи в 40-х годах (Каратюбе, Сазаган, Баркрак, Саргардон, Сарыкуль, Айназарат). Вольфраморудные объекты сосредоточены в трех горно-экономических регионах республики: 1 – Приташкентском (Чаткальский рудный район с месторождениями Саргардан, Баркрак и Чавата-Дайковое кварц-грейзенового типа); 2 – Самаркандском (Зирабулакский рудный район с месторождением Ингичке, Чакылкалянский – Яхтон, Каратюбинский – Каратюбе, Северо-Нуратинский – Койташ, Южно-Нуратинский – Лянгар); эти месторождения скарнового типа приурочены к гранитоидам C_3-P_1 в Зарафшано-Алайской и Зарафшано-Туркестанской металлогенических зонах Южного Тянь-Шаня; 3 – Кызылкумском (Турбайский рудный район с месторождениями Сарытау и Саутбай в Южно-Букантауской зоне Южного Тянь-Шаня).

История изучения вольфрамоносности Узбекистана берет начало в первой половине 30-х годов и связана с находкой Н.А. Смольяниновым шеелита на известном молибденовом проявлении Лянгар на западе республики и выявлением И.М. Евфименко вольфрамитсодержащих объектов в Приташкентском регионе. В 30-40-е годы последовало открытие основных промышленных месторождений в Самаркандском регионе (А.М. Енгальчев, М.М. Беспалов, М.Г. Казаков, С.Н. Попенко и др.) с вовлечением их в разведку (в 40-50-х годах), после чего геологоразведочные работы на вольфрам были законсервированы в связи с конъюнктурной политикой бывшего Союза. Очередное расширение работ на этот металл в конце 70-х годов привело к выявлению новых промышленных объектов в Центральных Кызылкумах (А.Я. Котунов, А.А. Рубанов, В.И. Зонов, В.Ф. Чечулин и др.).

Непосредственно разведку и оформление запасов месторождений осуществляли Н.Д. Ушаков, А.К. Собакин, С.А. Денисов, М.Д. Троянов, Р.В. Цой, В.Н. Пузиков, Г.М. Залетова, Ю.А. Чернявский, М.И. Гузанов, В.П. Шадрин, П.А. Ястребов и др.

Имеющиеся классификации вольфраморудных формаций Узбекистана по принципам построения различны. М.С. Кучукова и др. (1971) в качестве наиболее крупных единиц выделяют семейства формаций, связанных с определенными инт-рузивными фазами, с более дробным расчленением на формации в зависимости от глубинности рудогенерирующих гранитоидов. В.Д. Отрощенко (1976) за главный признак расчленения принимает рудовмещающие

формации метасоматитов с последующей их разбивкой по преобладающей геохимической специализации руд. Общие недостатки этих классификаций – односторонняя связь выделяемых формаций с геологическими условиями их проявления и оторванность от параметров, определяющих промышленную значимость объектов.

Классификация, предлагаемая В.Н. Ушаковым (1991), составлена путем сочетания, с одной стороны, рудно-формационных и морфологических типов, которые несут главную целевую информацию об объектах, определяющую основные направления методики поисков, с другой – рудогенерирующих и сопряженных с ними рудных комплексов. Рудно-формационные типы имеют устойчивый набор минеральных ассоциаций и геолого-структурных позиций, послуживших основой их систематики. Для каждого типа охарактеризованы ряды геохимической зональности, вертикальный размах оруденения, а также результирующие признаки, определяющие состав, характер распределения и качество руды: минералого-геохимический тип, его изменчивость в зависимости от уровня эрозионного среза, удельная продуктивность оруденения, средние содержания, площадной коэффициент рудоносности, попутные полезные компоненты.

Анализ известных классификаций и новой информации по Кызылкумскому региону позволяет предложить обобщающую классификацию, в которой выделено четыре геолого-промышленных типа: скарновый и апоскарново-скарноидный пластовые, полевошпат-кварцевый и кварцево-грейзеновый жильно-штокверковые.

Скарновым типом представлены основные шеелитоносные залежи месторождений Ингичке, Койташ, Лянгар, Яхтон, приуроченные к контактам и ближайшим экзоконтактам (до 50-100 м) интрузивов гранодиорит-адамеллитовой формации С₃-Р₁. Морфологически это “донные” пластовые залежи в контакте гранитоидов и известняков (Ингичке), межпластовые тела в терригенно-карбонатных породах (Койташ), реже – штокверковые зоны в интенсивно трещиноватых доломитовых известняках (Яхтон, Тым). При сочетании указанных морфотипов формируются мощные комбинированные залежи (Койташ, Лянгар).

Главные шеелитсодержащие ассоциации: кварц, амфибол по скарнам пироксенового, пироксен-гранатового и гранат-везувианового состава и кварц, альбит, амфибол по окологранитовым пироксен-плагиоклазовым породам. Ведущая геохимическая ассоциация: медь, молибден, олово, висмут. Среднеазиатская скарново-шеелитовая провинция является эталонным мировым стандартом. Помимо узбекистанских объектов, здесь эксплуатировались месторождения Джилао, Майхура, Чорух-Дайрон в

Таджикистане, Кумбель в Киргизии, опоискован и разведан ряд других объектов.

В качестве крупных мировых аналогов этого типа следует назвать Тырнауз (Кавказ), Санг-Донг (Корея), Лермонтовское, Восток-2 (Хабаровский край), Улу-Даг (Турция). Эти объекты отличаются более широким проявлением наложенных на скарны продуктов кислотного выщелачивания, что сближает их с выделенным в качестве самостоятельного апоскарново-скарноидным геолого-промышленным типом, связанным с открытием в Центральных Кызылкумах специфических крупномасштабных объектов (Сарытау, Саутбай), во многом отличных от типовых месторождений скарного типа Самаркандского региона. Пространственно эти объекты тяготеют к экзоконтактам мелких штоков позднегерцинских гранитоидов, однако отрыв рудных тел от их кровли достигает нескольких сотен метров.

Главная особенность этого типа – чрезвычайно широкое и интенсивное проявление послескарнового гидротермального процесса с вольфрамовой минерализацией, которая накладывается на весь спектр вмещающих пород. Последние представлены сложным фациальным (и тектоническим) переслаиванием метавулканогенно-кремнистых и терригенных пород, где карбонатная составляющая находится в виде прослоев и линз доломитов, доломитовых известняков и разнообразных известковистых туфов, песчаников и сланцев.

Список литературы:

1.Абрамович Е.Л., Плещенко И.В. Среднепалеозойские карбонатные формации Северного Карамазара и их полиметаллическая рудоносность // Допалеозойские и палеозойские осадочные отложения Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1973.

2.Абрамович Е.Л., Плещенко И.В., Панин В.М. Условия локализации и закономерности размещения стратифицированного полиметаллического оруденения в карбонатных формациях // Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых. - Ташкент: Фан, 1975.

3.Аликулов Ш.Ш. Халимов И.У. Хамидов С.Б.Алимов М.У. Интенсификация параметров подземного выщелачивания урана из слабопроницаемых руд на примере урановых месторождений Universum: технические науки, Выпуск: 6(75), Июнь 2020, 57 стр.

